

Habiter le Sud-Ouest des Landes au XVIII^e siècle

Le présent texte est la reformulation de la première partie de l'étude "Habiter, produire et consommer dans le sud-ouest des Landes au XVIII^e siècle", que j'avais réalisée à l'occasion de ma participation au LIIF^e congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest. Un paradoxe éditorial a fait que cette partie, la seule que j'avais eu le temps d'exposer en séance, est restée inédite, à la différence de la seconde et d'un fragment de la troisième, publiés dans les actes sous le titre de "Remarques sur les cultures matérielles du sud-ouest landais au XVIII^e siècle". Les textes naissent dans un contexte et l'histoire n'est pas une course à l'érudition; aussi ai-je pris le parti de laisser à ce texte la forme que je lui avais donnée en juin 2000, après la dislocation de l'étude initiale, sans le remanier. A sa suite, vous trouverez sous la forme d'une brève note un autre paragraphe que le couperet éditorial m'avait contraint à sacrifier, celui consacré à la diffusion de la culture lettrée.

*« Car enfin qu'est-ce que l'Homme dans la nature ?
Un néant à l'égard de l'infini,
un tout à l'égard du néant,
un milieu entre rien et tout... »
B. Pascal, Pensées, 199 (72)*

Par delà la coquille protectrice de la maison, l'Humain habite un milieu, une véritable maison commune où il n'est qu'un des éléments d'un système écologique complexe ; au sein de l'espace aturien constitué par les pays de Maremne, de Seignanx, de Gosse et d'Orthe, la proximité de l'Océan a un rôle déterminant dans le fonctionnement du géosystème comme dans les activités de cette société rurale qui sont fortement conditionnées par la proximité du port de Bayonne et de la cité commerçante de Dax. L'étude des « tâches régulières comme le battement des heures et des jours entre Soleil et la Terre¹ », par delà la connaissance des

¹ G. Roupnel, *Histoire de la campagne française* (1932), Paris, 1984, p. 13.

techniques, nous renseigne sur la place que les Landais du sud-ouest occupent au sein du géosystème aturien maritime ; elle rappelle en outre le rôle majeur que joue la porte océane bayonnaise dans cette petite région. Après avoir considéré le producteur et le prédateur, nous observerons, une société qui combat âprement pour conserver sa place dans le milieu.

Des travaux et des hommes

1) L'exploitation des landes et des bois, élément fondamental du système agraire

La lande occupe encore une surface considérable à la fin du XVIII^e siècle et la forêt, plus ou moins dégradée, présente une grande diversité : dans la Maremne et le Seignanx côtiers, elle prend la forme des *pignadas* dominées par le pin maritime qui y est accompagné par le chêne-liège et un abondant sous-bois ; à l'intérieur des terres, ce sont les feuillus qui dominent mais le pin, comme dans le bois d'Orist appartenant à M. Lestère, n'y est pas inconnu ; les chênes qui sont les plus nombreux dans les petits taillis et les futaies des hauteurs comme de la plaine alluviale, cèdent la place dans les secteurs les plus humides, aux vergnes (aulnes)².

L'exploitation de ces formations végétales revêt une importance capitale dans le système agraire du sud-ouest landais : les *tuyas* des landes et les bruyères mêlées aux fougères des sous-bois sont fauchés au moyen du *dailh* ou du *dailhot*, une faux à lame courte présente dans l'équipement de tous les ménages ruraux, en vue de récolter le soutrage destiné à servir de litière puis à fertiliser les champs ; lorsqu'ils repoussent, les ajoncs fournissent un fourrage, de liège puis à l'aide d'un outil spécifique avant d'être proposé aux bœufs et aux chevaux ; à partir du printemps suivant la coupe du soutrage et jusqu'à ce que les *tuyas* ou les chevaux ; à partir du printemps suivant la coupe du soutrage et jusqu'à ce que les *tuyas* ou les chevaux retrouvent leur vigueur, la végétation renaissante, forme un pacage capable de satisfaire du gros bétail à l'instar des bœufs de J. Bernadets, tandis que les chénaies offrent en outre à l'automne, la ressource de la glandée réglementée par les communautés qui permet d'emboucher de petits porcs noirs aux soies hirsutes dont la chair jouit d'une renommée supérieure à celle des gorettes blanches qui s'ébattaient aux abords immédiats de la maison³.

L'omniprésence des haches, cognées et scies dans les inventaires rappelle que la société rurale d'Ancien Régime est une grande consommatrice de bois qu'il soit de chauffage, de construction ou destiné à la fabrication d'une foule d'objets ; dans les bas pays de l'Adour, l'exploitation de la forêt permet aussi d'approvisionner le marché bayonnais, au moyen d'embarcations descendant le fleuve et chargées d'essences diverses : une coupe réalisée sur un quart d'arpent de terre à Saint-Martin-de-Hinx a produit huit charretées, soit le chargement d'une petite gabare, de « petits chênes, vergnes et ormeaux » ; à l'ouest, dans le Seignanx et la Maremne côtiers, la récolte de la résine et du liège s'ajoute aux autres usages de la *pignada*. Les paysans qui gemment les pins, les notaires n'utilisent pas le terme de « résinier » et le contenu de leurs inventaires montre bien qu'il ne s'agit pour eux que d'une activité qui s'ajoute au travail de la terre, incisent les troncs avec leur *hachot* puis recueillent, à l'aide d'un *racllet* ou d'une pelle, la résine qui s'est écoulée dans le *erot* pratiqué au pied de l'arbre ou, parfois, dans une « quarte » en liège (une écorce dont la récolte, qui selon A. Young se réalise tous les sept ans, est une activité complémentaire pour quelques-uns de ces paysans de la pinède) ; le parcours de la résine transformée en pains après son passage dans la chaudière et

celui du goudron issu des racines des arbres épuisés par le gemmage, nous rappellent le caractère maritime du sud-ouest landais : ils passent aux mains des négociants bayonnais⁴.

D'aucuns recherchent patiemment des champignons destinés, pour l'essentiel, aux tables des notables locaux et des élites urbaines ; le cèpe, le mousseron ou le *palomet* consommés frais ou employés, après dissection, pour « relever le goût des sauces », sont des espèces recherchées mais l'*orange*, que les notables bayonnais aiment à déguster farcie ou frite à l'huile, surpasse en prestige les autres champignons ; la chanterelle moins valorisée, présente néanmoins l'avantage d'être une des espèces « qu'on peut manger avec le plus de confiance », un atout de poids alors que le savoir populaire concernant ces étranges végétaux reste fort vague et accorde une grande place à la superstition : J. Thore évoque le cas du *cran* ou *cancer* dont le seul contact est censé rendre malade, aussi celui qui le rencontre doit-il le couvrir d'une grosse épaisseur de terre⁵.

2) Les formes de l'intervention agricole au sein de l'écosystème

L'utilisation des bien-fonds telle qu'elle apparaît dans les actes notariés révèle l'existence d'un système de polyculture dont les principales tendances sont communes à l'ensemble du sud-ouest landais : outre les *tuyas*, les bois et les marais, des terres labourables, des vignes, des vergers et quelques prairies plus ou moins humides ; le site apporte parfois des particularités notables : importance des barthes qu'elles soient à foin, à pacage ou à cultures pour les communautés riveraines de l'Adour et des gaves réunis, utilisation des « sables communs » et du reste de la dune dans la région côtière, sous la forme de vignes ou de parcours qui accueillent parfois, comme c'est le cas à Seignosse, des « bestiaux fougueux, livrés à eux-mêmes » qui abandonnent leurs solitudes littorales pour ravager les champs des environs. Sur les labours, le maïs qui est ici dans son berceau aquitain, sa présence est attestée à Bayonne en 1523 et à Dax en 1667, figure en bonne place au côté du seigle ; il fournit outre son grain, un fourrage récolté au début de l'automne : le *cimet* qui correspond à la partie de la plante située au dessus du dernier épi ; en dépit du succès de la plante américaine, la culture des millets se maintient car ils conservent des usages spécifiques ; en revanche, la culture du froment qui est cantonnée dès le début du siècle aux meilleures terres se trouve parfois remise en cause par les progrès du *millas* : une rente viagère de Saint-Etienne d'Arribe-Labourd prévoit, en 1766, « douze conques de blé d'Inde, deux de froment, s'il en est cultivé autrement deux conques de blé d'Inde » ; en marge de ces emblavures, les terres les plus fraîches des terroirs, permettent aux fleurs bleutées du lin de s'épanouir : de rares réserves de graines et la présence massive d'outils nécessaires à sa préparation, notamment des *bries*, révèlent la culture de cette plante annuelle, essentielle pour la production domestique de textile mais qui a bien d'autres usages comme celui évoqué par J. Thore, dans l'alimentation des bœufs sous la forme du *nogal*⁶. Les vendanges locales donnent surtout des vins courants pour lesquels le marché populaire urbain constitue un débouché important ; dans une de ses lettres, le voyageur anglais N.-W. Wraxall a évoqué la médiocrité des rouges (« le misérable vin clair que l'on boit dans cette partie du royaume ») mais il s'en produit aussi des blancs d'une qualité similaire ; néanmoins, deux crus se démarquent de ce flot de vins ordinaires, ce sont la production du vignoble ondras de La Roque, qui se négocie en 1784 à plus d'une livre la bouteille et le vin de Capbreton. Les qualités de ce dernier en font un produit de luxe à l'aire

⁴ A.D.L., 3E 5/47, verbal de visite, Saint-Martin-de-Hinx, 27/09/1785 ; A. Young, *Voyages en France...*, Paris, 1931, T. III, p. 1152 et A.D.L., 3E 5/26, B. Somart, Labenne, 16/04/1780.

⁵ J. Thore, *Essai d'une chorologie du département des Landes*, Dax, 1803, p. 475, p. 478, p. 482-483, p. 492 et Archives Municipales de Bayonne, CC 330, 9/1754.

⁶ Plainte de D. Bertails, 28/06/1774, citée par J. Beauredon, « Esquisse sur le sud-ouest landais (Gosse et Maremne) vers la fin du XVIII^e siècle », *Bulletin de la Société Borda*, 1911, p. 99 ; J.-P. Gay, *Fabuleux maïs*, Pau, 1984, p. 79 ; A.D.L., 3E 40/5, Q. Prudet, Saint-Etienne d'Arribe-Labourd, 10/01/1766 ; F. Casse, G. Dardey et J.-P. Suau, « Autour du "ristoun" landais », *Bulletin de la Société de Borda*, 1998, p. 94.

² S. Lerat, *Les pays de l'Adour*, Bordeaux, 1963, p. 105 et p. 139 et A. Young, *Voyages en France...*, Paris, 1931, p. 1170 et A.D.L., 1Q145, M. Lestère, Orist, 23/Plu/An II.

³ A.D.L., 3E 5/6, fessature, Saubrigues, 31/07/1739 et 3E 49/9, délibération Siest, 03/12/1703.

de vente étendue : cinq bouteilles de ce nectar landais, qui apparaît aussi dans de belles caves bordelaises, sont servies sur la table du Duc d'Aiguillon au cours du mois d'avril 1782 ; le capbreton s'exporte aussi par delà l'Océan : le blanc est servi sur la table des riches planteurs de Saint-Domingue, tandis que des amateurs anglais apprécient au début du siècle le rouge⁷.

Les labours s'effectuent principalement avec des araires, en effet, le terme de « charrue » qu'emploie parfois les notaires, ne doit pas abuser car il ne signale en rien un soc dissymétrique mais désigne le timon et les autres éléments en bois : « deux petits socs avec leurs charrues⁸ » ; certains araires ne sont dotés que du soc, le coutre restant un instrument indépendant, alors que d'autres *ardets* intègrent cette lame de fer, la différence de nature des sols explique sans doute en partie cette cohabitation : sur les terres sablonneuses du Seignanx et de la Marenne côtières, l'instrument dissocié du coutre, semble le plus utilisé, tandis que pour travailler les terres plus lourdes, les araires à coutre bénéficient de la faveur des paysans ; cependant d'autres facteurs jouent : les trains de labour les moins puissants sont mieux adaptés au premier outil et certaines façons culturales ne nécessitent pas forcément un araire lourd même sur les terres profondes, aussi la diffusion de l'araire dépourvu de coutre dépasse-t-elle les limites des terroirs les plus légers ; pour l'entretien des vignes et de certaines parcelles, le labour à bras au moyen de *foussoirs* ou de bèches est préféré. La paire de bœufs constitue le train de labour le plus utilisé, si les vaches sont parfois utilisées, le recours à la traction équine pour le labourage demeure exceptionnel et le « fort peu de valeur » des deux petits chevaux que le modeste B. Lamoliatte emploie pour cette tâche, suggère qu'il s'agit d'un pis-aller. Aux côtés des gestes, matérialisés par de nombreux outils qu'implique la culture du maïs (songeons notamment à la *marque* qui sert à tracer les sillons au moment des semences), d'autres façons culturales témoignent du soin apporté à la culture des champs, comme l'apport de marne, extraite à l'aide de pics, pratiqué dès le début du siècle et à la fin de l'Ancien Régime ou la culture du trèfle incarnat, combinée à celle du blé d'Inde qui donne de beaux résultats autour de Saint-Vincent-de-Tyrosse⁹.

3) Une forte intégration de l'artisanat et de l'agriculture

Le développement industriel du sud-ouest landais est plus qu'embryonnaire : l'éphémère verrerie de Tosse, elle-même fort modeste, semble en être une des seules manifestations ; toutefois, deux modestes activités de transformation, rendues nécessaires par les besoins de la population, ont su tirer avantage des conditions naturelles : les moulins sont nombreux, Saubrigues en compte au moins trois, Saint-Martin-de-Hinx cinq, la quasi-totalité des meules dont le nombre est variable, au lieu-dit de Scis à Angresse, il y en a trois, sont entraînées par la force de l'eau, cependant, Capbreton possède, un moulin à vent depuis 1777 ; de nombreuses tuileries, comme celle de Saint-Jean-de-Marsacq ou celle de Saubion dont la production atteint trente mille briques et dix mille *barrots* en 1785, exploitent l'argile et consomment des quantités importantes de bois ; des potiers transforment eux aussi cette matière : ceux de Soustons dont la production jouit, à défaut d'une renommée, d'une diffusion dans les villages alentour, utilisent une argile de bonne qualité mais la gâchent, selon J. Thore dans la mélangeant à de la marne. Dans la vallée de l'Adour et dans celle des Gaves, de petites carrières fournissent les moellons employés pour l'édification des maisons ; la plupart sont

⁷ N.-W. Wraxall, « Lettre du 26/10/1775 », *Pyrénées*, 1962, p. 149 ; Arch. mun. Bayonne, CC 335, 09/1784 ; Archives dép. du Lot-et-Garonne, II 13, 01/04/1782 ; M. Figeac, *Destins de la noblesse bordelaise*, Bordeaux, 1996, p. 182 ; J. de Cauna, « Bayonne et Saint-Domingue au XVIII^e siècle », *Bulletin de la Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne*, 1988, p. 86 et J. Pontet, *Bayonne, un destin de ville moyenne à l'époque moderne*, Biarritz, 1990, p. 30.

⁸ Arch. dép. Landes, 3E 5/30, J. Caule, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 25/11/1787.

⁹ Arch. dép. Landes, 3E 36/02, B. Lamoliatte, Soustons, 06/02/1765 ; 3E 5/1, Saint-Martin-de-Hinx, 24/08/1706 et A. Young, *Voyages en France* (1791), Paris, 1931, T 2, p. 626.

d'une taille fort réduite comme celle, située dans la cour d'une ferme, que Malesherbes visite dans un village près de Puyoô et bien souvent, ce sont les paysans eux-mêmes qui, à l'instar de J. de Lassale, extraient la pierre puis la charge sur leur charrette¹⁰.

Les liens sont étroits entre les activités artisanales et celles des paysans, au reste, la fréquence du travail domestique du lin et la fabrication de sabots au sein de nombreux ménages agricoles rappellent la relativité de cette distinction. Le forgeron est un maillon indispensable de l'économie rurale, sa forge dont l'équipement se réduit souvent à un soufflet, une enclume, un estoc, quelques marteaux, des limes et un stock limité de fer, lui permet de fabriquer des outils, mais aussi de raccommode les anciens. Certains artisans villageois semblent se consacrer uniquement à leur métier, cependant, même dans ce cas, leurs liens avec le monde paysan sont solides, de par leur activité en adéquation avec les besoins de leur clientèle, leur implication dans les réseaux de sociabilité villageoise et pour les mieux établis par leur statut de propriétaire foncier, tel ce tisserand labennais qui possède une métairie ; dans un bourg actif comme Peyrehorade, la présence d'une clientèle aux consommations plus variées permet le développement d'un artisanat diversifié, notamment dans les secteurs de l'habillement, avec, par exemple, la chapellerie ou la taille d'habits, mais ici aussi la réussite s'exprime par l'acquisition de terres dans les campagnes environnantes¹¹.

L'ouverture sur l'Atlantique que représente l'embouchure de l'Adour a de profonds effets sur les activités productives des Landais du sud-ouest : le port de Bayonne a eu un rôle décisif dans l'implantation régionale du maïs, qui forme au XVIII^e siècle un pilier de l'agriculture locale et sa mouture fait fonctionner bien des moulins ; les produits résineux trouvent un débouché dans le même port, souvent après un passage sur le marché dacquois du Sablar ; le sud de notre petit triangle landais trouve des débouchés pour diverses productions agricoles, dont une partie sert à avitailler les navires dans la cité portuaire qu'il alimente aussi en bois de chauffage, cependant que le nord participe à l'approvisionnement de Dax ; ce lien entre notre campagne landaise et les deux villes qui l'environnent apparaît aussi dans une autre forme fondamentale de participation à l'écosystème : l'activité prédatrice.

L'homme prédateur : une dimension non négligeable de l'écologie et de l'économie locale

1) Au fusil ou aux filets, chasses landaises

Les armes de chasse sont assez fréquentes dans tous les milieux, toutefois, une plus grande qualité, qu'accompagne parfois la possession d'un nombre d'armes plus élevé, distingue l'attirail des notables : le mousquet très vieux qu'utilise encore P. Dicharry en 1787, fait figure de vieille pétoire comparée au fusil à deux coups que le notaire J. Dautaribe range sur son « affut attaché à la cheminée » où il conserve, en outre, deux armes plus anciennes ; quelle que soit leur efficacité, ces armes à feu sont plus particulièrement adaptées à la chasse de certains gibiers, ainsi la sauvagine fort abondante dans le marais d'Orx embrumé par l'hiver, et permettent de combattre les bêtes puantes qui font peser de réelles menaces sur les

¹⁰ A.D.L., 3E 5/1, J. de Lassale, Sainte-Marie-de-Gosse, 12/04/1712Es 1701-1, Tosse, CC2, 1768, 3E 49/52, bail de tuilerie, Saint-Jean-de-Marsacq, 10/11/1782 ; J. Beurredon, « Esquisse sur le sud-ouest landais (Gosse et Marenne) vers la fin du XVIII^e siècle », *Bulletin de la Société de Borda*, 1911, p. 87 ; J.-J. Taillentou, « Le littoral landais au début du XIX^e siècle d'après la carte des dunes de Dumont », *Bulletin de la Société de Borda*, 1996, p. 28 et F. Hirigoyen, *L'histoire de la vicomté de Marenne*, Dax, 1981, p. 120 et J. Thore, *Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne*, Bordeaux, 1810, p. 100.

¹¹ A.D.L., 3E 5/7, J. Bellegarde, Bénése, 27/10/1743 et 3E 5/3, J. Niorte et M. Duvingneau, Capbreton, 22/07/1724, cet acte évoque un *hachot* confié à Bellegarde de Bénése pour qu'il le raccommode.

basses-cours ou les sangliers que les Labennais traquent parfois au cours de battues sur le tableau desquelles le seigneur prélève le premier cochon tué¹².

L'activité cynégétique se manifeste également dans de nombreuses techniques de capture à l'aide de filets dont l'emploi est généralement réservé à la chasse d'une espèce migratrice en particulier, ainsi il existe des filets à tourterelles et des filets « à deux couches de maille dont l'une fait sac dans l'autre », utilisés pour la prise des *meuriers* [becfigues] ; la préparation et le bon déroulement de ces chasses nécessitent une excellente connaissance des attitudes du gibier, lorsqu'il faut choisir une clairière pour installer une palombière ou sélectionner des appeaux qu'ils soient ortolans, cailles ou palombes ; ils se fondent aussi sur l'apprentissage de nombreux gestes et, parfois, sur la maîtrise d'une technique du corps bien particulière, la capacité à contrefaire le chant de l'espèce convoitée ; Si la pose de collets, réalisés à l'aide de crin de cheval, repose comme les chasses aux filets sur le silence et la discrétion, certaines pratiques propres aux notables se fondent au contraire sur le bruit et le mouvement, affirmant ainsi avec ostentation leur différence et leur pouvoir : L. de Caupenne semble apprécier la vénerie, véritable mise en scène de sa noblesse, rythmée au son du cor de chasse¹³.

S'il est plus que probable qu'un homme aisé, comme le notaire J. Dautaribe s'adonne à la chasse par goût et que les ortolans qui sont capturés sur ses terres, passent ensuite dans les caisses de sa cuisine avant de finir sur sa table ; pour la plupart des chasseurs, les prises sont destinées à la vente : les consommateurs aisés de Dax et de Bayonne apprécient toutes sortes de gibier, mais ont un faible particulier pour les petits volatiles capturés vivants puis engraisés au panis dans des cages conçues spécialement ; les jurats de Tosse savent utiliser ce penchant : en guise de cadeaux, ils envoient parfois à Dax, *roquets* et tourterelles ; en outre, le commerce des ortolans engraisés, une denrée coûteuse, dépasse largement les villes aturiniennes, en effet, selon Malesherbes, il s'en envoie, depuis Dax vers Paris. La chasse est parfaitement intégrée à l'économie locale : dans les redevances du moulin de Lagraulet, figurent aux côtés des classiques paires de volailles, douze tourterelles et une dizaine de *bizets* ou *roquets*¹⁴.

2) Les multiples facettes de la pêche en eau douce

Avec un fleuve où la pénétration profonde du coin salé offre des conditions favorables aux espèces amphihalines et euryhalines et dont l'embouchure forme un carrefour naturel où se croisent poissons anadromes et catadromes, les eaux douces et courantes des ruisseaux, des *estey*s des barthes, des canaux de dégorgeement des marais et des biefs des moulins ainsi que celles stagnantes des nombreux étangs, le sud-ouest landais offre des biotopes aquatiques fort variés ; aussi, l'haliéutique locale est-elle multiforme. Certains paysans, riverains de l'Adour, diversifient leur activité en pêchant au filet, depuis des chalands, bateaux « fort gondolés et pointus par l'avant » et à l'arrière « un peu cassé » qui peuvent atteindre dix-neuf pieds de longueur et presque trois de large et portent habituellement deux pêcheurs ; selon l'espèce recherchée et le type de pêche pratiquée la forme des filets de chanvre varie considérablement, ainsi la capture du *muge* se fait avec un filet spécifique et pour celle des saumons, H.-L. Duhamel du Monceau distingue la traîne qui est une senne de quatre-vingt dix brasses de

¹² Arch. dép. Landes, 3E 5/47, P. Dicharry, Biaudos, 24/01/1787, 3E 49/61, J. Dautaribe, Béhus, 05/08/1791 et F. Hirigoyen, « Le procès entre Labenne et le Baron de Capbreton. », *Bulletin de la Société de Borda*, 1999, p. 223.

¹³ P. Tucoo-Chala, « Avec Malesherbes dans les pays de l'Adour. », *Revue de Pau et du Béarn*, 1989, p. 130 et M. Carrière, *Histoire de Capbreton. Lou boucaou de Diou* (1981), Paris, 1999, p. 321 et Arch. dép. Landes, 1Q 146, L. Caupenne, Peyrehorade, 10/10/1792.

¹⁴ Arch. dép. Landes, Es 1701-1, Tosse, CC2, 1768 et J. Beauiron, « Esquisses sur le sud-ouest landais (Gosse et Marenne) vers la fin du XVIII^e siècle », *Bulletin de la Société de Borda*, 1911, p. 86.

longueur, dotée de mailles larges et dont l'usage est assez répandu (il y en a une soixantaine sur la rive landaise entre Bayonne et Peyrehorade), malgré un prix fort coûteux de trois cent livres, du *brejon* beaucoup moins long mais dont la chute est beaucoup plus importante. Parmi leurs prises les pêcheurs aturiers comptent les *muges*, les bars et les carrelets qui s'aventurent jusqu'au Bec-du-Gave ; cependant deux espèces migratrices sont particulièrement recherchées et font l'objet d'une pêche considérable : l'aloise dont la saison débute au mois de février pour s'achever en juin et le saumon dont le passage se scinde en deux saisons, avec dans un premier temps jusqu'à la fin avril, les plus gros spécimens et de juillet à fin août, les *garbailots* plus petits mais plus délicats ; la capture de ces deux poissons s'effectue, en plus de la pêche au filet, à l'aide de nasses, celle de Peyrehorade est principalement orientée vers la pêche du saumon, mais il existe, à l'embouchure du Luy dans l'Adour, une nasse à aloses ; le commerce qui génère cette pêche est considérable : les meilleurs saumons et *coulacs* sont appréciés par les élites bayonnaises et dacquoises et se négocient fort chers, tout comme les saumons conservés dans le réservoir de Peyrehorade et vendus au moment le plus propice à des marchands auscitains, toulousains et même saragossais ; cependant, de part les frais considérables qu'engendre l'entretien d'une nasse, le revenu de l'exploitant est bien plus réduit que ne le laisseraient espérer les profits¹⁵.

Les riverains des étangs et des petits cours d'eau ne négligent pas les ressources haliéutiques ; d'aucuns installent des nasses, bien moins complexes que celles de l'Adour, celles du ruisseau du Barat à Labenne consistent seulement en « quelque pieu planté au plus profond et sans fascine, pour y attacher des filets » ; d'autres utilisent des foënes à cinq dents, bien adaptées à la pêche dans les marais et sur les bordures des étangs. J. Thore nous apprend que de nombreuses espèces cohabitent dans les étangs, brochets, tanches, carpes..., toutefois, il semble bien que ce soit l'anguille qui jouisse de la plus grande faveur des pêcheurs ; ils les prennent, outre à la foëne, dans des paniers d'osier et des filets : cet engouement pour le *sardiac* n'a rien de surprenant puisqu'il s'agit d'un mets de choix apprécié par les élites urbaines. Le *muge* se pêche au filet dans l'étang de Vieux-Boucau ; la proximité du marché dacquois n'est pas étrangère à cette pratique¹⁶.

3) Les faibles développements de la pêche en mer

Le long du cordon dunaire du sud-ouest landais, au XVIII^e siècle, aucun bourg ne jouxte la mer, ceux de Capbreton et de Vieux-Boucau sont respectivement à un kilomètre et demi et huit cent mètres de l'Océan, et il n'y a plus de véritables ports ; aussi la pratique de la pêche maritime est-elle fort limitée : Capbreton, en 1789, arme deux pinasses et trois navires à quille et gouvernail. Les pinasses, qu'il ne faut pas confondre avec celles représentées dans le magnifique album de Colbert, « ont la forme d'une gondole, mais sont pointus par les deux bouts », elles mesurent environ dix-huit pieds de long pour quatre de large et sont dotées d'une petite voile - douze pieds carrés - mais ne possèdent pas de gouvernail ; navires légers, construits en pin, chevillés de saule et à peine renforcés par deux petites bandes de fer, sont adaptées à une pêche, notamment à la senne, proche de la plage, sur laquelle elles sont remisées au soir venu : c'est à une demi lieue de la côte que durant la belle saison, les Capbretonais tendent leurs filets pour prendre diverses espèces estimées parmi lesquelles figurent le turbot et la barbu. La pêche aux nombreuses espèces de chiens de mer, conduit parfois des navires, équipés d'une quille et d'un gouvernail, plus en avant sur l'Océan, mais

¹⁵ H.-L. Duhamel du Monceau, *Traité général des pesches...*, Paris, 1769, T1, p. 42 et T2, p. 264, p. 267-268, p. 322 et T3, 1777, p. 150 et 264 ; Arch. dép. Landes, 3E 49/59, J. de Bousquet, Port-de-Lanne, 11/04/1789 et 3E 49/9, contrat d'affermé d'une nasse de rapport, Siest, 1705.

¹⁶ F. Castex, « 1765 : controverses... », *Le littoral Gascon et son arrière-pays*, Arcachon, 1992, p. 99 et P. Tucoo-Chala, « Avec Malesherbes dans les pays de l'Adour. », *Revue de Pau et du Béarn*, 1989, p. 125.

jamais bien loin du rivage, et rarement au delà de cinq lieues ; elle peut s'effectuer avec des hameçons, utilisés notamment pour prendre la roussette, en septembre et en octobre, ou avec des filets. Plus que vers les besoins modestes des habitants, le produit de la pêche, en particulier les espèces les plus fines, est destiné aux marchés urbains : des chasse-marée transportent le produit de la pêche du Vieux-Boucau vers Dax et Mont-de-Marsan, tandis que Bayonne qui dispose grâce aux tilloliers de ses propres arrivages, reçoit également des corbeilles de poisson provenant des ports basques mais aussi de Capbreton et parfois du Vieux-Boucau ; quant aux peaux de chiens de mer, utilisées en gainerie, leur commerce est assez important et de bon rapport : les plus belles se négocient autour de quatre livres. Orientée vers les espèces de qualité, appréciées des élites urbaines, et les besoins d'un artisanat de luxe, la pêche confère aux propriétaires des navires, et leur permet d'adopter assez précocement les nouvelles consommations¹⁷.

La chasse et les pêches témoignent, par les techniques qu'elles utilisent et la science du milieu sur laquelle elles reposent, de la parfaite intégration de l'Homme dans l'écosystème qui ne peut donc être réduit à un « cadre de vie », notion qui, même lorsqu'elle est utilisée avec prudence, conserve, inconsciemment, de par son étymologie, l'idée d'un décor dans lequel l'Homme évolue ; Ces deux activités, si proches de la nature, sont aussi parfaitement intégrées à une vie économique, où les besoins des villes jouent un rôle déterminant et où la porte maritime bayonnaise est fondamentale : l'Atlantique fournit des sables mais leur capture aurait bien peu d'intérêt, si le commerce avec les ports du Nord de l'Europe ne leur offrait pas de débouchés. En dépit de ses succès dans l'exploitation des ressources, le Landais du sud-ouest reste engagé dans une lutte permanente avec les autres éléments du géosystème.

La précarité de la place de l'homme dans le géosystème

1) Les petits combats quotidiens

L'attitude conquérante, symbolisée par les quelques défrichements entrepris, ne doit pas masquer les innombrables petites luttes qui opposent le paysan aux plantes adventices et aux « nuisibles » et dont l'enjeu, une production acceptable, est vital. Dans les champs, les vignes et les jardins, il faut en permanence lutter contre les mauvaises herbes en particulier contre les espèces vivaces, qui gâtent pour longtemps les terres qu'elles colonisent, que sont le chiendent et l'oseille sauvage¹⁸ ; des *sarclats* et dans les champs de bled d'Inde, buttés au cours de l'opération, des *foussoirs* ou, pour les mieux lotis, un *arreysoe* attelé, sont utilisés pour effectuer cette tâche harassante. Les cultures sont aussi menacées par les attaques de divers animaux qu'il est difficile de combattre : quand bien même une « marionnette » parviendrait à tenir les semis d'un potager hors de la convoitise des oiseaux, il est en revanche, impossible de se prémunir contre l'attaque du papillon qui gâte le froment¹⁹ ; l'un des adversaires les plus faciles est, paradoxalement, un destructeur de vermines remarquable, la taupe que d'aucuns piègent dans leur jardin. De nombreux périls pèsent sur la volaille : plus des deux tiers des

¹⁷ J.-J. Taillientou, « Le littoral landais au début du XIX^e siècle d'après la carte des dunes de Dumont. », *Bulletin de la Société de Borda*, 1996, p. 26 ; Arch. dép. Landes, 3E 5/4, D. Laparade, Capbreton, 11/05/1739, J.-P. Lescarret, « Contribution à l'étude de la pêche dans le département des Landes et de sa place dans l'alimentation carnée au début et au milieu du XIX^e siècle. », *Bulletin de la Société de Borda*, 1982, p.p. 414-415, H.-L. Duhamel du Monceau, *Traité général des pêches*, Paris, 1772, T3, p. p. 328-329 et F. Jaupart, « l'activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIII^e siècle », *Bulletin de la Société des Sciences Lettres et arts de Bayonne*, 1967, p. 291.

¹⁸ Arch. dép. Landes, 3E 5/26, B. Somart et F. Desclaux, Labenne, 16/04/1780.

¹⁹ Arch. dép. Landes, 1Q146, L. Capenne, Peyrehorade, 10/10/1792 et 3E 5/3, J.-J. Casanau, Sainte-Marie-de-Gosse, 31/12/1728.

vingt et un oisons présents dans la basse-cour de P. Saint-Martin à son décès ont eu une « mort naturelle » et trois des sept poules « se sont perdues » entre cet événement tragique et l'inventaire de biens effectué deux ans plus tard ; cette hécatombe qui fait peser bien des doutes sur la bonne foi de la veuve, évoque cependant les attaques des bêtes puantes, des milans qui trouvent à Orist un biotope favorable et le tribut que prélèvent parfois les rats présents partout et combattus par le piégeage mais qui pénètrent au cœur des maisons s'attaquant parfois même au lit du maître des lieux. Pour les troupeaux au pacage, en particulier pour ceux de brebis et de chèvres, le loup reste une menace, que les communautés prennent en compte lorsqu'elles rédigent leurs statuts, en prévoyant des battues.

2) Sisyphé fait landais : l'exploitation de deux milieux extrêmes, la barthe et la dune

En dépit des ingénieux systèmes sur lesquels elle repose, la domestication de la barthe et de la dune, reste un combat contre l'eau et le sable, dont l'issue n'est jamais acquise. Lorsque la barthe n'a comme unique fonction que le pacage, comme la portion de la Barthe du Bep sur laquelle gambadent au mois d'avril les poulains des juments de la maison de Hormat, les caprices de l'Adour ne posent que peu de problèmes, au moins pour ces chevaux fort rustiques et marqués au fer, capables de faire face à une soudaine montée des eaux estivales, en se repliant vers des sites restés au sec ; toutefois, de telles circonstances seraient déjà plus difficiles pour les autres bestiaux. La précarité de la domestication des barthes est nette lorsqu'elles sont vouées à la culture et à la production de foin, ainsi à Pey, à chaque crue, l'Adour « entraîne une si grande quantité de sable que cela occasionne la perte de tous les fruits », aussi est-il décidé de construire sur le bord du fleuve une « muraille sèche en forme de quai » ; à la moindre défaillance dans le travail communautaire qui fait de la barthe aménagée, un joyau de l'hydraulique avec ses canaux bien récurés qu'alimentent des fossés encadrés de bardeaux qui sont relevés régulièrement et piquetés et ses portes à flots placées au débouché des canaux qui permettent de contrôler le niveau de l'eau dans la barthe en s'adaptant au mouvement de la marée, toute cette fragile construction perd son efficacité et en peu de temps comme cela c'est produit à Saint-Barthélemy en 1765, « les terres reprennent leur première nature de marais » : il n'y a plus qu'à tout recommencer²⁰.

Le vignoble implanté sur les sables des dunes, ne doit lui aussi son maintien qu'à des soins attentifs qu'il faut prodiguer sans cesse, sous peine de voir cette belle construction, fruit de la domestication d'un milieu ingrat s'effondrer ; les meilleures vignes se situent vers les terres et voisinent avec les pinèdes à l'instar de cet arpent, « confrontant du Levant au couchant à pignada » sur la montagne de Seignosse, cependant d'autres, dont les produits sont un peu moins délicats, sont plus avancées sur la dune. Ici point besoin de treilles comme à l'intérieur des terres : tous les deux ans, la vigne est marcottée et reçoit un apport de sable neuf, d'une épaisseur de quatre à cinq pouces, le vieux bois est ainsi toujours sous le sable et le réseau de racines fort dense qui se développe fixe le sable ; des palissades orientées Est-ouest garantissent ces plantations de leurs trois ennemis : la rafale glacée venue du Nord, la gourmandise des bestiaux et l'ensablement. Quelques négligences et c'est la ruine du vignoble, ainsi celui de Capbreton, qui est complètement recouvert par les sables en 1767, quand Malesherbes visite le bourg ; il faut alors replanter et attendre : en 1774, les provins nouvellement installés qu'avait vu le Premier Président de la Cour des Aides, sont devenus la belle vigne qu'observe J.-F. de Borda²¹.

²⁰ Arch. dép. Landes, 3E 5/1, J. de Lassale, Sainte-Marie-de-Gosse, 12/04/1712, 3E 5/29, délibération, Pey, 01/06/1784 ; 3E 40/3, délibération Barthes de Nastres, 30/03/1762 et A. Zink, « Communautés et propriétaires forains. L'aménagement des barthes du Bas-Adour au XVIII^e siècle. », *La modernisation du monde rural en Aquitaine*, Bordeaux, 1999, p. 14.

²¹ Arch. dép. Landes, 3E 5/55, vente, Seignosse, 31/03/1743 ; J. Thore, *Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne*, Bordeaux, 1810, p.p. 107-108 ; J.-J. Taillientou, « Le littoral landais au début du XIX^e siècle d'après la carte des dunes de

3) L'impuissance devant les catastrophes

Quand les éléments se déchainent, les Hommes, faute de moyens d'actions efficaces, ne peuvent qu'en subir les conséquences, en plaçant tous leurs espoirs dans la miséricorde divine : lorsque éclate un de ces gros orages dont les rédacteurs des cahiers de doléances évoquent en des termes dramatiques la fréquence, le cerge conservé depuis la Chandeleur est allumé pour protéger la maison. Les intempéries peuvent avoir des effets dramatiques à l'échelle d'un village, comme les gros grêlons qui s'abattent avec violence sur la plus grande partie de la paroisse de Tyrosse, le 31 juillet 1760, alors que le maïs est en pleine végétation ; les catastrophes météorologiques peuvent marquer durablement la vie économique d'une communauté : En juin 1763, un « ouragan » abat des pins sur les communaux de Tosse, avec eux, disparaît une rente de longue durée, leur gemmage, que la vente du bois, quarante quatre charrettes de fagots, à trente sous l'une, est loin de compenser. La sécheresse qui peut entraver la bonne croissance des récoltes, crée aussi les conditions favorables dans les zones où la *pignada* est importante, à l'incendie : celui d'août 1803, qui dévaste la pinède depuis Azur jusqu'au quartier de la montagne de Seignosse possède une ampleur exceptionnelle, toutefois le voyageur attentif constate les effets du feu sur des secteurs de moindre étendue, devenus des clairières après le débardage des troncs ; après le passage des flammes sur une parcelle, la perte économique que matérialise la coupe des troncs, en partie calcinés, de pins parvenus à l'acmé de leur rendement en gemme, se mesure sur le long terme, cependant lorsque le feu emporte une maison, l'horrible constat est alors immédiat : le dénuement d'A. Dorocq, une année après qu'un incendie, survenu au cours de l'été 1784, ait emporté sa maison principale est exemplaire²².

Un mal peut parfois répandre la terreur qu'il atteigne les hommes à l'instar des épidémies qui s'abattent sur les corps affaiblis par la disette, ainsi les clochers de mortalité de Labenne en 1693, de Saint-Geours en 1765 et de Saubion en 1786 ou le bétail, telle la terrible épizootie qui débute en 1774 et qui constitue une véritable catastrophe : dans le petit village de Saubrigues, elle emporte pas moins de soixante-dix bœufs, neuf bouvillons, soixante-quinze vaches et quarante veaux, c'est à dire un nombre important de trains de labour présents et à venir ; après l'hécatombe, quand il a fallu reconstituer les cheptels, le réseau de relations, parfois conflictuelles, tissées avec les pasteurs béarnais qui ont dans le sud-ouest landais, leur quartier d'hiver a pu faciliter la tâche, la vallée de Barétous jouant un rôle important dans la résurrection du troupeau blond²³.

Des herbes folles qui envahissent les champs au coup de vent qui met en péril la vie des matelots de la pinasse, ensable les vignes et déracine les arbres, les manifestations des autres éléments du géosystème sont autant de rappels de la précarité de la place de l'Homme : s'il se fait parfois aménageur talentueux du milieu, il n'en a jamais réellement le contrôle. Le trafic maritime offre un débouché à bien des productions locales agricoles ou forestières et favorise la pénétration de diverses marchandises ; en outre, les deux villes commerçantes qui vivent de ce négoce, Bayonne mais aussi Dax, le principal port fluvial de l'amont, dynamisent aussi le

marché par les nécessités de l'approvisionnement citadin en denrées de base comme en produits de luxe destinés aux plus belles tables ; à l'inverse, la porte océane bayonnaise a favorisé la pénétration de quelques nouveautés, ainsi les vaches bretonnes dont le lait séduit les élites en ces temps lipophiles. Le Bas-Adour landais apparaît parfaitement intégré à l'économie portuaro-urbaine bayonnaise, ce que confirment les autres traits de la culture matérielle.

Frédéric DUHART
Doctorant, EHESS/Paris

Dumont », *Bulletin de la Société de Borda*, 1996, p. 18 et P. Tucoc-Chala, « Avec Malesherbes dans les pays de l'Adour », *Revue de Pau et du Béarn*, 1989, p. 121.

²² J. Beurredon, « Esquisse sur le sud-ouest landais (Gosse et Maremne) vers la fin du XVIII^e siècle », *Bulletin de la Société de Borda*, 1911, p. 192 ; Arch. dép. Landes, Es 1701-1, CC 2, 1768 ; J. Thore, *Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne*, Bordeaux, 1810, p. 101 ; P. Tucoc-Chala, « Avec Malesherbes dans les pays de l'Adour », *Revue de Pau et du Béarn*, 1989, p. 123 et Arch. dép. Landes, 3E 36/8, A. Dorocq, Soustons, 04/08/1785.

²³ F. Hirigoyen, *L'histoire de la vicomté de Maremne*, Dax, 1981, p. 133 ; J. Beurredon, « Esquisse sur le sud-ouest landais (Gosse et Maremne) vers la fin du XVIII^e siècle », *Bulletin de la Société de Borda*, 1911, p. 77 ; S. Lerat (dir.), *Landes et Chalosses*, Pau, 1983-1984, p. 538 et J. Darracq, *La race bovine des Pyrénées*, Toulouse, 1926, p. 11.